

ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Рахматуллаев Джамшид Муродиллаевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6975991>

Аннотация. В данной работе изучено влияние основных показателей развития и эффективности малого бизнеса в Республике Каракалпакстан на реальный доход на душу населения. На основании полученных результатов разработаны обнадеживающие направления развития малого бизнеса для увеличения реальных доходов населения.

Ключевые слова: малый бизнес, уровень активности, выживаемость, модель, коэффициент детерминации, коэффициент эластичности.

Малый бизнес и частное предпринимательство считаются основой социально-экономического развития и играют важную роль в формировании среднего класса, который является мобильной частью населения в условиях рыночной экономики. Он также служит обеспечению занятости населения, увеличению его доходов, расширению и ускорению процессов разработки инновационных товаров с высокой добавленной стоимостью.

Тот факт, что малый бизнес выступает драйвером развития во многих странах мира, послужил причиной выбора его специфических аспектов в качестве объекта научного исследования. По результатам исследований, проведенных в этом направлении, малый бизнес является важным элементом рыночной экономики, основным элементом, влияющим на экономический рост, состав и качество ВВП, стимулятором, развивающим инновационные процессы, и служащий ресурсом усиления конкуренции и предпринимательской активности.

Развитие рыночных отношений в нашей стране, при этом малый бизнес и частное предпринимательство имеют большое значение в повышении благосостояния населения, служат обеспечению решения ряда социально-экономических проблем. Поэтому в стратегии развития Нового Узбекистана определено «создание условий для организации предпринимательской деятельности и формирования постоянных источников дохода, увеличение доли частного сектора в ВВП до 80% и доли в экспорте до 60%». как одна из важных задач. Это повышает актуальность таких задач, как проведение научных исследований в этом направлении и поиск новых возможностей для развития отрасли. Особое внимание к государственной поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства обеспечило положительную динамику показателей.

В частности, количество субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в 2010-2021 годах, увеличилось в 2,3 раза, увеличившись с 8282 до 18923. Однако при формировании показателей, связанных с деятельностью субъектов малого предпринимательства, важное значение имеют действующие субъекты малого предпринимательства. В этом направлении также обеспечены положительные сдвиги, которые за рассматриваемый период увеличились в 2,6 раза. Высокие темпы роста количества действующих субъектов малого предпринимательства по сравнению с количеством зарегистрированных субъектов способствовали повышению уровня активности.

В результате уровень активности субъектов малого предпринимательства в области вырос с 86,2 процента до 96,6 процента. Положительная динамика количества вновь созданных предприятий и количества положительно ликвидированных предприятий обеспечила высокие темпы роста коэффициента жизнеспособности, который к 2021 году достиг 86,9 процента.

Принимая во внимание наличие высокой корреляционной связи между количеством зарегистрированных субъектов малого предпринимательства и реальными доходами населения, мы оценили взаимосвязь обоих показателей на основе регрессионного анализа.

$$\ln(Y) = -15,21 + 2,53 * X_1$$
$$t = (-4,27) \quad (7,98) \quad R^2 = 0,79$$

Здесь: Y - реальный доход на душу населения в тысячах сум, X1 - количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства. В данной модели все коэффициенты считаются адекватными по критерию Стьюдента, коэффициент детерминации показывает, что влияющий фактор составляет значительную часть результирующего изменения фактора. По результатам модели увеличение числа зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на один процент обеспечивает увеличение реальных доходов на душу населения на 2,5 процента.

$$\ln(Y) = 1,27 * \ln(X_2) - 0,48 * \ln(X_3)$$
$$t = (19,07) \quad (-5,42) \quad R^2 = 0,99$$

В результате исследования мы убедились, что в повышении реальных доходов населения имеет значение не только количество субъектов малого предпринимательства, но и уровень их активности. То есть по результатам регрессионного анализа было определено, что

однопроцентное увеличение числа действующих субъектов малого предпринимательства увеличивает реальный доход на душу населения на 1,27 процента, а однопроцентное увеличение числа недействующих субъектов снижает это на 0,48%.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” тўғрисидаги ПФ-60 сонли фармони
2. Кучкаров, Ш., & Шеров, А. Б. (2022). Семейное предпринимательство и его эффективность. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналі, 2(1), 154-157.
3. Kelly Edmiston. The role of Small and Large Business in Economic Development. Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic review, second quarter 2007 (www.KansasCityFed.org)
4. Алишер Бакберганович Шеров, Сардорбек Юнусжон Ўғли Юнусов Перспективы развития цифровой экономики в Узбекистане // Scientific progress. 2022. №3.
5. Hidayet Keskin, Canan Şenturk, Onur Sungur, Hakan M. Kiriş. The Importance of SMEs in developing Economies. 2nd International Symposium on Sustainable Development, June 8-9 2010, Sarajevo
6. А. Б. Шеров, & Х. М. Раджабов (2021). Коммерческие банки как субъект финансирования инвестиционных проектов. Scientific progress, 2 (1), 889-893.